

O USO DE MEDICAMENTO ANTIDEPRESSIVO NO PERDURAR DA PANDEMIA

Deixe um comentário / 2. Ciências Biológicas, 4. Ciências da Saúde, Edição 109/Abr22 - Volume 26 / Por Revista NovaFisio

10.5281/zenodo.6506223

Autor:

Eduardo de Sousa Nascimento

Orientadora:

Prof. Esp. M^a Eduarda Fonseca CRF – MA 6361

JUSTIFICATIVA

A pandemia da doença coronavírus 2019 (COVID-19) afetou profundamente o bem-estar social, físico e mental dos indivíduos . Desde o surgimento da pandemia COVID-19, houve um aumento substancial dos problemas de saúde mental em todo o mundo.

A pandemia COVID-19 resultou na perda da vida normal e na falta de acesso a atividades físicas favoráveis, combinadas com o risco de isolamento social de longo prazo. Na verdade, a solidão estava entre os sentimentos mais comuns experimentados pelo público durante a pandemia e bloqueios associados . Essas questões são particularmente desafiadoras para aqueles que vivem com problemas de saúde mental, incluindo transtorno depressivo maior . Portanto, não foi nenhuma surpresa que a pandemia teve um impacto particularmente significativo sobre as pessoas que já vivem com depressão ou aquelas com alto risco de desenvolver depressão.

A pandemia de Covid-19 na prática parou o mundo, confinou pessoas, impeliu às famílias uma convivência ininterrupta e forçada pelo isolamento social, sobreviver a tudo isso não tem sido fácil e uma das pistas que atestam isso está no aumento das vendas de medicamentos psiquiátricos.

OBJETIVOS

Nesta seção são apresentados os objetivos geral e específicos traçados para a realização da pesquisa.

GERAL

Avaliar o aumento do uso de antidepressivos durante a pandemia de Covid-19.

ESPECÍFICOS

- Discorrer sobre a depressão
- Descrever sobre medicamentos antidepressivos durante a pandemia.
- Escrever sobre a pandemia de covid-19.

INTRODUÇÃO

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), 80% dos pacientes podem ser assintomáticos e 20% recorrer ao atendimento hospitalar (REZENDE, 2020). Pessoas com COVID-19 tiveram uma ampla gama de sintomas relatados – desde sintomas leves a doenças graves. Os sintomas podem aparecer de 2 a 14 dias após a exposição ao vírus. Os sintomas mais comuns para a COVID-19 são: febre ou calafrios, tosse, falta de ar ou dificuldade para respirar, fadiga, dores musculares ou corporais, dor de cabeça, perda de paladar e/ou olfato, dor de garganta, congestão ou nariz escorrendo, náusea ou vômito e diarreia. Esta lista não inclui todos os sintomas possíveis (WHO, 2020).

De acordo com Barros *et al.* (2020), o contexto pandêmico acabou afetando a vida da população mundial, assim como as condições de vida e saúde mental. Nesse sentido, a questão dos transtornos mentais assim como o sofrimento psíquico e as alterações do sono acabaram influenciando negativamente na qualidade de vida e saúde das pessoas. Dado que, por causa da pandemia e conseqüentemente isolamento social acabou fazendo com que existisse um maior quantidade de pessoas com tais problemas.

REFERENCIAL TEÓRICO

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia de COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 (Síndrome Respiratória Aguda Grave – Coronavírus – 2), em 11 de março de 2020, dia em que 269 novos óbitos foram confirmados no mundo (com 4.293 mortes cumulativas confirmadas até aquela data) que teve a origem em Wuham na China. O Brasil teve a primeira morte registrada em 17 de março de 2020, dia em que foram confirmadas 596 novas mortes no mundo; em 17 de maio de 2020, o Brasil e o mundo acumulavam 16.118 e 315.005 mortes, respectivamente (ESTEVÃO, 2020).

A ameaça do COVID-19 é revelada não apenas pelo número de pessoas infectadas e mortes, mas principalmente pelo número de pessoas suscetíveis na população que podem ser infectadas e a taxa em que isso ocorre. O SARS-CoV-2 é um novo vírus contra o qual a população humana não tem imunidade. A transmissão ocorre principalmente por meio de gotículas e aerossóis quando a pessoa fala, tosse ou espirra (AQUINO et al., 2020).

A doença por coronavírus (COVID-19) é uma doença infecciosa causada por um coronavírus recém-descoberto. A maioria das pessoas infectadas com o vírus COVID-19 apresentam doença respiratória leve a moderada e se recuperam sem a necessidade de tratamento especial. Idosos e aqueles com problemas médicos subjacentes, como doenças cardiovasculares, diabetes, doenças respiratórias crônicas e câncer, têm maior probabilidade de desenvolver doenças graves (WHO, 2020).

A melhor forma de prevenir e retardar a transmissão é estar bem informado sobre o vírus COVID-19, a doença que causa e como se espalha. Proteja-se e proteja outras pessoas da infecção lavando as mãos ou esfregando-as frequentemente com álcool e sem tocar no rosto.

Miranda et al. (2020), discorrem que por causa da grande facilidade de contágio do vírus, urge que seja tomadas medidas de proteção da população tais como implantação de quarentena, distanciamento social e lockdown. Portanto, alguns autores demonstram que a ansiedade e o medo estão conexos ao aumento da ansiedade como por causa da quarentena. Além disso, o estudo também apresentam dados que as emoções positivas e a satisfação com a vida estão reduzindo cada vez mais por causa da grande quantidade de mortos.

Como a descoberta da cura ou tratamento desta doença está demorando percebe-se que as pessoas estão começando a desenvolver, o transtorno de ansiedade generalizada (TAG) e outros sintomas psicológicos, como depressão, pensamentos suicidas e perda de entusiasmo pela vida, são de considerável importância em todo o mundo.

Como surgia antes da pandemia, adultos com saúde geral precária (o que pode refletir saúde física e mental) continuam a relatar taxas mais altas de ansiedade e / ou depressão do que adultos com boa saúde geral. Para pessoas com doenças crônicas em particular, a já alta probabilidade de ter um transtorno de saúde mental concomitante pode ser exacerbada por sua vulnerabilidade a doenças graves de COVID-19. Recentemente, um estudo também descobriu que 18% dos indivíduos (incluindo pessoas com e sem um diagnóstico psiquiátrico anterior) que receberam um diagnóstico de COVID-19 foram posteriormente diagnosticados com um transtorno de saúde mental, como ansiedade ou transtornos de humor. Os adultos mais velhos também são mais vulneráveis a doenças graves causadas pelo coronavírus e experimentaram níveis aumentados de ansiedade e depressão durante a pandemia.

O sofrimento mental durante a pandemia está ocorrendo em um cenário de altas taxas de doenças mentais e uso de substâncias que existiam antes da crise atual. Antes da pandemia, um

em cada dez adultos relatou sintomas de ansiedade e / ou transtorno depressivo. Quase um em cada cinco adultos norte-americanos (47 milhões) relatou ter qualquer doença mental. Em 2018, mais de 48.000 americanos morreram por suicídio e, em média, entre 2017 e 2018, quase onze milhões de adultos relataram ter pensamentos sérios de suicídio no ano passado. Além disso, as mortes por overdose de drogas foram quatro vezes maiores em 2018 do que em 1999, devido à crise de opióides (PANCHAL et al., 2020).

Há uma variedade de maneiras pelas quais a pandemia provavelmente afetou a saúde mental, particularmente com o isolamento social generalizado resultante das medidas de segurança necessárias. Um amplo conjunto de pesquisas vincula o isolamento social e a solidão a problemas de saúde física e mental. A experiência generalizada de solidão tornou-se um problema de saúde pública antes mesmo da pandemia, devido à sua associação com a redução da expectativa de vida e maior risco de doenças mentais e físicas.

Uma pesquisa de monitoramento da saúde da KFF realizada no final de março de 2020, logo após muitas ordens de permanência em casa terem sido emitidas, descobriu que os abrigos no local eram mais propensos a relatar efeitos negativos à saúde mental resultantes de preocupação ou estresse relacionado ao coronavírus em comparação com aqueles não abrigando no local (PANCHAL et al., 2020).

Algumas epidemias anteriores induziram estresse geral e levaram a novos problemas de saúde mental e uso de substâncias. À medida que a pandemia COVID-19 continua, diferentes populações correm maior risco de ter problemas de saúde mental e podem enfrentar desafios para acessar os cuidados necessários.

Os nossos dados, bem como os apresentados na literatura, mostram que no que diz respeito ao COVID-19 em particular, os desafios que os médicos enfrentam podem desencadear ou agravar sintomas de ansiedade, depressão e stress, especialmente quando se trata de quem trabalha na área de saúde. Neste estudo, uma proporção significativa de participantes experimentou sintomas de ansiedade

(75,8%), depressão (73,1%) e má qualidade do sono (73,4%). Em geral, esses profissionais foram dissuadidos de trabalhar em estreita colaboração com outras pessoas, o que aumenta a sensação de isolamento. Ainda assim, costumam dedicar grande parte do dia para colocar e tirar os equipamentos de proteção individual, o que aumenta o cansaço relacionado ao trabalho. Diante dessas circunstâncias, a equipe médica encontra-se física e mentalmente exausta e, portanto, apresenta maior risco de insônia devido aos altos níveis de estresse durante o dia (BRITO – MARQUES et al., 2021).

O excesso de trabalho e os sintomas relacionados ao estresse tornam os profissionais de saúde altamente suscetíveis a problemas psiquiátricos (BRITO – MARQUES et al., 2021).

METODOLOGIA

Sabe-se que existe uma série de recursos metodológicos e técnicas que podem ser utilizados nas pesquisas. Sendo assim Marconi e Pressoto, (2011), diferenciam técnica de método. Pois, o método “é um conjunto de regras para investigação, é um processo cuidadosamente elaborado, visando provocar respostas na natureza e na sociedade e, paulatinamente, descobrir sua lógica e leis” (p. 12). Ou podemos entender método como o “caminho pelo qual se chega a determinado resultado, ainda que esse caminho não tenha sido fixado de antemão de modo refletido e deliberado”. (HEGENBERG, 1976, p. 11- 15). Enquanto isso pode definir técnica quando um pesquisador sabe identificar o conjunto de normas necessárias para fazer um bom levantamento de dados.

A pesquisa é de caráter exploratória, pois, Gil (2002) afirma que tal tipologia de pesquisa visa estudar as características de um determinado fenômeno, que nesse caso é – sobre a possibilidade, dentro do ordenamento jurídico, da criminalização de condutas da pessoa jurídica que atentem contra a vida humana.

A metodologia que será utilizada é a pesquisa bibliográfica em livros específicos da área. Tendo em vista que “a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”. (GIL, 2002, p.44).

Já em relação às tipologias procedimentais para as pesquisas, esta será de caráter bibliográfico, pois os dados serão fornecidos predominantemente por uma bibliografia selecionada, ou seja, todo material já criado e que está publicado no que tange a temática supracitada. Desta forma, pode-se afirmar que “a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos” (GIL, 2002, p.44).

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

ATIVIDADES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN	JUL
Levantamento da literatura	X						
Leitura	X	X					
Escrita do referencial teórico		X	X				
Coleta de dados			X				
Tratamento dos dados			X	X			
Elaboração do relatório				X	X		
Normalização					X		

Revisão de texto							X	
Defesa da monografia								X

(Descrição das atividades e tempo de duração de cada uma delas).

REFERÊNCIAS

ANDRADE, Gabriela; DO COUTO, Frederico Simões; CÂMARA-PESTANA, Luis. Recommendations about the Use of Psychotropic Medications during the COVID-19 Pandemic. **Acta medica portuguesa**, v. 33, n. 10, p. 693-702, 2020.

AQUINO, Estela ML et al. Medidas de distanciamento social no controle da pandemia de COVID-19: potenciais impactos e desafios no Brasil. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 25, p. 2423-2446, 2020.

ARMITAGE, Richard. Antidepressants, primary care, and adult mental health services in England during COVID-19. **The Lancet Psychiatry**, v. 8, n. 2, p. e3, 2021.

BARROS, Marilisa Berti de Azevedo et al. Report on sadness/depression, nervousness/anxiety and sleep problems in the Brazilian adult population during the COVID-19 pandemic. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 29, p. e2020427, 2020.

BARROS, M.B. A et al. Relato de tristeza/depressão, nervosismo/ansiedade e problemas de sono na população adulta brasileira durante a pandemia de COVID19. **Scielo. Epidemiologia e Serviços de Saúde**. Ago 2020. Disponível em: <<https://www.scielosp.org/article/ress/2020.v29n4/e2020427#>>. Acesso em: 05 mai 2021.

BEZERRA, P. C. L.; LIMA, L. C. R.; DANTAS, S. C. Pandemia da covid-19 e idosos como população de risco: aspectos para educação em saúde. **Cogitare Enfermagem**, v. 25, ,n. 1, p.34-43, 2020.

CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA. Venda de medicamentos psiquiátricos cresce na pandemia. **CFF**. 10 set 2020. Disponível

em: <<http://covid19.cff.org.br/venda-de-medicamentos-psiquiatricos-cresce-napandemia/>>. Acesso em: 05 Mai 2021.

CRUZ, Roberto Moraes et al. COVID-19: emergência e impactos na saúde e no trabalho. **Revista Psicologia Organizações e Trabalho**, v. 20, n. 2, p. I-III, 2020.

ESTEVÃO, Amélia. COVID-19. **Acta Radiológica Portuguesa**, v. 32, n. 1, p. 5-6, 2020.

FARIAS, Marcelle Lucena de et al. Prevalência de sintomas ansiosos em médicos que trabalham em Pernambuco durante estado de calamidade da pandemia por covid-19: um estudo transversal.

2021.

HAMMERSCHMIDT, K. S. A.; SANTANA, R. F. Saúde do idoso em tempos de pandemia Covid-19. **Cogitare enfermagem**, v. 25, n. 3 p. 20- 34, 2020.

LANA, Raquel Martins et al. Emergência do novo coronavírus (SARS-CoV-2) e o papel de uma vigilância nacional em saúde oportuna e efetiva. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 36, p. e00019620, 2020.

LENZE, Eric J. et al. Fluvoxamine vs placebo and clinical deterioration in outpatients with symptomatic COVID-19: a randomized clinical trial. **JAMA**, v. 324, n. 22, p. 2292-2300, 2020.

GROARKE, Jenny M. et al. Loneliness in the UK during the COVID-19 pandemic: Cross-sectional results from the COVID-19 Psychological Wellbeing Study. **PloS one**, v. 15, n. 9, p. e0239698, 2020.

HALL, Grenita et al. A tale of two pandemics: How will COVID-19 and global trends in physical inactivity and sedentary behavior affect one another?. **Progress in cardiovascular diseases**, v. 64, p. 108, 2021.

HUANG, Yeen; ZHAO, Ning. Mental health burden for the public affected by the COVID-19 outbreak in China: Who will be the high-risk group?. **Psychology, health& medicine**, v. 26, n. 1, p. 23-34, 2021.

MIRANDA T.S. et. al. Incidência dos casos de transtornos mentais durante a pandemia. **Revista Eletrônica Acervo Científico**. Pub. Dez 2020. Disponível em:<
<https://acervomais.com.br/index.php/cientifico/article/view/4873/3617>. Acesso em: 12 Mai 2021.

MOURA, G. A. Ações de um programa público para idosos durante a pandemia da COVID-19. **Revista Eletrônica Nacional de Educação Física**, v. 3, n. 3, p. 19-19, 2020.

NIYAMA, Barbara Tiemi et al. Telemonitoramento de idosos durante a pandemia COVID-19 realizado por estudantes de Terapia Ocupacional: relato de experiência didático-assistencial. **Revista Kairós: Gerontologia**, v. 23, p. 571-593, 2020.

PANCHAL, Nirmita et al. The implications of COVID-19 for mental health and substance use. **Kaiser familyfoundation**, 2020.

PAULA, Antonio da Cruz; MALDONADO, José Manuel Santos de Varge; GADELHA, Carlos Augusto Grabois. Telemonitoramento e a dinâmica empresarial em saúde: desafios e oportunidades para o SUS. **Revista de Saúde Pública**, v. 54, p. 65, 2020.

PIERCE, Matthias et al. Mental health before and during the COVID-19 pandemic: a longitudinal probability sample survey of the UK population. **The Lancet Psychiatry**, v. 7, n. 10, p. 883-892, 2020.

PINHEIRO, Fernanda et al. Acompanhamento por telefone no pós alta hospitalar de idosos. **Revista Enfermagem Atual In Derme**, v. 83, n. 21, 2017.

SERAFINI, Gianluca et al. The psychological impact of COVID-19 on the mental health in the general population. **QJM: An International Journal of Medicine**, v. 113, n. 8, p. 531-537, 2020.

SHER L. COVID-19, Anxiety, Sleep Disturbances and Suicide. Elsevier Connect, Nova Iorque, 25 abril 2020. Disponível em: < <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7195057/> Acesso em: 12 Mai 2021.

SILVA, Renata Cristina Rocha et al. O TELEMONTITORAMENTO NA COVID-19

COMO ATIVIDADE DE EXTENSÃO DA TERAPIA OCUPACIONAL. **Expressa Extensão**, v. 26, n. 1, p 227-232, 2021.

SOUZA NETO, R. A.; RAMOS, A. S. M.; DIAS, G. F. Resistência à vigilância eletrônica: a resposta dos gestores de equipes de teleatendimento. **Cadernos EBAPE. BR**, v. 16, n. 4, p. 716-731, 2018.

XIONG, Jiaqi et al. Impact of COVID-19 pandemic on mental health in the general population: A systematic review. **Journal of affective disorders**, 2020.

WU, Tianchen et al. Prevalence of mental health problems during the COVID-19 pandemic: A systematic review and meta-analysis. **Journal of affective disorders**, 2020.

← Post anterior

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

[Publicar comentário »](#)

Revista NovaFisio | Revista Científica.

Revista de alto impacto com Qualis, ISSN, DOI

Copyright © 2022